

POTENTIAL

FÜR

CHAOS

Kipppunkte im TTG-Unterricht erkennen und auffangen

Die Fotos zu diesem Artikel zeigen – wie in Lehrmitteln üblich – die gelungenen Seiten des Unterrichts. Dabei sind es die möglichen Kipppunkte und die Nähe zum Chaos gestalterischer Prozesse, die den Unterricht beleben.

Die Lehrperson begibt sich in eine komplexe Situation, wenn sie im schulischen Unterricht gestalterische Prozesse ermöglicht. Auf der einen Seite lässt sie die Kinder bildnerische und technische Probleme lösen, was von ihnen eigenwillige Wege des Denkens und Handelns verlangt. Dies bringt unweigerlich Ungewissheit betreffend Unterrichtsverlauf und Verhalten der Schülerinnen und Schüler mit sich (Gruber et al. 2019 und Bonnet et al. 2021). Auf der anderen Seite ist die Lehrperson verantwortlich für eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre, weshalb es zudem ihre Aufgabe ist, die Klassenführung in die Hand zu nehmen (Nolting 2017). Hiermit reglementiert sie das Denken und Handeln der Kinder wiederum bis zu einem gewissen Grad. Die Lehrperson vollführt also einen Balanceakt, der Potential für Chaos mit sich bringt.

Im Kontrast dazu zeigen gestalterische Lehrmittel mit ihren Best-Practice-Beispielen eine ideale Schulwelt und blenden mögliche Momente des Lärms und Durcheinanders aus. Im Folgenden wird deshalb für einmal ein Unterrichtsbeispiel sowohl mit seinen gelungenen Seiten als auch mit seinen problematischen Momenten dargelegt. Das Beispiel stammt aus dem Zyklus 1.

Gemäss Aufgabenstellung bauen Kinder des Kindergartens dreidimensional eine Bauernhofszene mit Kuh. Es handelt sich dabei um die letzte Aufgabe einer längeren Unterrichtsreihe, in der das Zeichnen von Bauernhoftieren aufgrund direkter Begegnung angebahnt und vertieft werden konnte. Als Material und Werkzeug stehen Karton, Holzreste, Äste, Stoff, Farbpapier, Stroh, Heu, Klebband, Heissleim, Wachsstifte, Farbstifte, Halbkarton, Schere und Ahle zur Verfügung.

Die Einführung und Beratung durch die Lehrpersonen sieht wie folgt aus: Vor Beginn der Prozesse motiviert sie die Kinder für die Gestaltungsaufgabe und zeigt verbindende und trennende Verfahren vor. Im Prozess begleitet sie die Kinder bei technischen Problemen in fragender Haltung. Fehlen den Kindern Ideen zum Motiv Bauernhof,

erinnert sie an die zwei gemeinsamen Bauernhofexkursionen (Morawietz 2020, S. 115 und 132f). Daneben wird dem Peer-Learning unter Anbetracht eines sozialkonstruktivistischen Lehr-Lernverständnisses viel Wert beigemessen (Morawietz 2018).

Aber natürlich gab es auch in dieser Aufgabenstellung ein Stück weit Ungewissheit, eine lebendige Arbeitsatmosphäre und den nahen Abgrund zum Chaos. Es galt für die Lehrperson immer wieder, situativ Entscheide zu fällen, um eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Mit folgenden Punkten werden mögliche Kipppunkte zum Durcheinander (für den Zyklus 1) aufgerollt und reflektiert:

ROLLENWECHSEL

Ganz allgemein gehört es zur Rolle von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen, sich den Rahmenbedingungen schulischen Lernens unterzuordnen. Dies sind zum Beispiel Anwesenheitspflicht, klare hierarchische Verhältnisse sowie Regeln, die das Zusammenleben in einem Raum erleichtern.

In einer prozessorientierten Aufgabe verhält es sich mit den Rollen jedoch noch etwas komplizierter: Die Schülerinnen und Schüler haben zwei verschiedene Rollen auszufüllen. Sie müssen zuerst, wenn sie den Arbeitsauftrag entgegennehmen, gemeinsam auf den Lerngegenstand fokussieren. Dies bedeutet eine gewisse Gleichschaltung des Denkens und Handelns. Dann plötzlich mit Beginn des gestalterischen Prozesses sollen die Kinder eigenaktiv werden, ihre Intuition entfalten und möglichst bisherige Grenzen erweitern. Auch die Lehrperson hat zwei Rollen inne, zwischen denen sie aber laufend situativ wechseln muss. Zum einen ist sie «Ordnungshüterin», wenn sie beim Einstieg in die Aufgabe für Aufmerksamkeit sorgt und für Organisation und Disziplin im Klassenzimmer zuständig ist. Zu anderen geht sie in den gestalterischen Prozessen als Coach auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern. Dieses komplexe Hin und Her zwischen den

Rollen kann für Kinder des Zyklus 1 undurchschaubar wirken und zu Verwirrung führen, denn sie lernen gerade erst, sich in den Rahmenbedingungen der Schule zu bewegen. Es lohnt sich deshalb, den Wechsel von der gemeinsam gerichteten Aufmerksamkeit zur individuellen Arbeit explizit zu thematisieren.

KOMPLEXER EINSTIEG

Auch wenn eine prozessorientierte Aufgabe im Zyklus 1 sorgfältig eingeführt wird (emotionale und kognitive Aktivierung, Klarheit in der Aufgabe, gute Organisation des Materials, Einführung der Handhabung von Werkzeugen), kann nicht davon ausgegangen werden, dass damit für alle Kinder der Weg in den Prozess geebnet ist. Einzelne Kinder dieses Alters rechnen nicht in jedem Moment damit, eine Aufgabe gestellt zu bekommen und verpassen es, zuzuhören. Oder zu viele Informationen auf einmal sind überfordernd. Deshalb empfiehlt es sich, eine etwas komplexere Lernumgebungen, wie oben beschrieben, an mehreren Tagen mit kleinsten Übungsaufgaben einzuführen. Während der Startphase in die Aufgabe, beispielsweise eine Bauernhofszene zu bauen, ist dann vieles schon bekannt und Hilfestellungen der Lehrperson sind nur noch bei wenigen Kindern gefragt. Dies macht die Situation überschaubar.

EMOTIONEN

Verschiedene Phasen des kreativen Prozesses lösen verschiedene Emotionen aus. Die Kinder erleben zum Beispiel Begeisterung, Erstaunen, Flow, Ärger, Anspannung oder den Wunsch, Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen (Morawietz 2020, 170f). Diese Gefühle schlagen sich im Verhalten der Kinder nieder, was Durcheinander und Lärm im Klassenzimmer mit sich bringen kann. Allerdings macht es Sinn, zu unterscheiden zwischen emsigem Treiben, in dem jede:r fokussiert dabei ist, und einem unruhigen Durcheinander, in dem viele Kinder ihre «Spur» verlieren.

Im emsigen Treiben wissen die Kinder, woran sie arbeiten – sie folgen ihrem Plan. Erleben viele Kinder in ihrem Prozess gerade Flow, kann es im

Zimmer ruhig werden. Andere Emotionen lösen eher Mitteilungsbedürfnis aus und folgende Fragen sollten geklärt werden: Wie viel Lärm und Unruhe aus dem positiven, arbeitsamen Durcheinander verträgt es in einem Klassenzimmer? Wie geht es lärmempfindlichen Kindern in diesem Setting?

Wenn allerdings nur schon wenige Kinder ihre «Spur» verlieren und die Aufgabe verlassen, wird es chaotisch. Es ist in diesem Fall zentral, jene Kinder schnell wieder «einzufangen», die den Fokus auf ihre Arbeit verloren haben.

EIGENE INTERESSEN

Kreative Prozesse verlaufen selten linear, sondern eher sprunghaft. So ist der Gedankensprung weg von der eigentlichen Aufgabe hin zu einem anderen Vorhaben gerade bei jungen Kindern jederzeit möglich. Schulischer Unterricht sieht dies in der Regel jedoch nicht vor. Aus künstlerischer Sicht tut sich hier ein Dilemma auf, denn im Atelier (und auch im Leben ganz allgemein) ist gerade das Aufspüren eigener Interessen eine unabdingbare und kostbare Kompetenz. Kann hier also im TTG-Unterricht des Zyklus 1 eine Ausnahme gemacht werden?

Beispielsweise bauen Kinder statt eines Bauernhofs einen Skaterpark, in dem auch Schiessgeräte stehen. In solch einer Situation gilt es, verschiedene Dinge gut abzuwägen. Zuerst ist das Alter zu bedenken, denn gerade junge Kindergartenkinder sind sehr leicht zu irritieren und zu demotivieren, wenn man sie aus ihrer Fantasie reisst und zur eigentlichen Aufgabe zurückführt. Weiter ist zu überlegen, ob das Abweichen vom eigentlichen Thema andere Kinder «anstecken» könnte, was nicht wünschenswert ist. Und nicht zuletzt ist in diesem konkreten Fall die Frage zu stellen, ob und wann Schiessgeräte zum gestalterischen Motiv werden sollen.

ARBEITSTEMPO

Wenn die ersten Kinder mit einer Aufgabe fertig sind und keine weitere Beschäftigung finden, besteht grosses Potential für Durcheinander und

Kinder arbeiten in kleinen Gruppen an verschiedenen Orten innerhalb des Kindergartens.

Konzentriert arbeitet ein Mädchen an seinem Stall: Es hat sich vorgenommen, eine Tür zu bauen, die sich öffnen und schliessen lässt.

Zwei Buben tun sich zusammen, um die Aufgabe zu lösen. In Anbetracht ihrer gelungenen Kooperation und angesichts ihrer Motivation wird das Abweichen von der Aufgabe zugelassen.

Was Lehrmittel nicht zur Sprache bringen

Lärm. Für den Rest der Gruppe ist es jedoch zentral, ungestört weiterarbeiten zu können. Jene Kinder, die eine Arbeit abgeschlossen haben, bedürfen deshalb einer Folgeaufgabe, die selbständig gelöst werden kann und etwas Zeit in Anspruch nimmt, die jedoch nicht in erster Linie Kreativität fördernd muss.

Bilanzierend kann gesagt werden, dass prozessorientierte Aufgabenstellungen im TTG (des Zyklus 1) einiges Potential für Chaos bergen. Die möglichen Kippmomente mitzudenken ist wichtige Aufgabe in einem zeitgemässen TTG-Unterricht, der prozessorientierte Aufgaben vorsieht. Die damit verbundenen Anstrengungen lohnen sich aber allemal, wenn Neugier, Interesse und intrinsischen Motivation der Kinder den Unterricht beleben.

QUELLEN

BONNET, Andreas et al. (2021): Editorial: Ungewissheit zwischen unhintergebarer Grundstruktur und inszenierter Bildungsgelegenheit. Ein Basisbeitrag zur Einführung. In: ZISU – Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung, 10 (2021), S. 3 – 24. [Online: www.budrich-journals.de]

SCHÜRCH, Anna et al. (2019): Kalkül und Kontingenz. Kunstbasierte Untersuchungen im Kunst- und Theaterunterricht. München: kopaed.

MORAWIETZ, Anja (2020): Zeichnen als Bildungschance im Kindergarten. München: kopaed.

MORAWIETZ, Anja (2018): 5- bis 6-Jährige lernen Kühe zu zeichnen. Welche Schwierigkeiten sich beim gegenstandsorientierten Zeichnen in diesem Alter ergeben und wie die Kinder die Probleme bewältigen. In: IMAGO Zeitschrift für Kunstpädagogik, Heft 7, hgg. von Alexander Glas et al. München: kopaed.

NOLTING, Hans-Peter (2017): Störungen in der Schulklasse. Ein Leitfaden zur Vorbeugung und Konfliktlösung. Weinheim: Beltz.

Schürch, Anna, Sascha Willenbacher, and Anne Gruber. Kalkül und Kontingenz: kunstbasierte Untersuchungen im Kunst- und Theaterunterricht. München: kopaed, 2019.

AUTOR

Anja Morawietz. Dozentin für Kunst und Design an der PH Zürich. Besondere Leidenschaft: gestalterischer Unterricht mit Kindern des Zyklus 1.

FOTOS

Die Fotos sind in Zusammenhang mit folgender Forschung entstanden: MORAWIETZ, Anja (2020): Zeichnen als Bildungschance im Kindergarten. Schriftenreihe Imago, Kunst. Pädagogik. Didaktik. München: Kopaed.